

ANNA PAULA BAGETTI ZEIFERT
MARIA APARECIDA LUCCA CAOVILLA
DANIEL RUBENS CENCI
(Orgs.)

ANAIS DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE DE OBSERVATÓRIOS LATINO-AMERICANOS PELA EFETIVAÇÃO DA AGENDA 2030

EDITORA
DOM
MODESTO

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

Universidad Nacional de Misiones (Argentina)

DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE EXPLOTACIÓN LABORAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA REGIÓN TRANSFRONTERIZA POSADAS (ARGENTINA) - ENCARNACIÓN (PARAGUAY)

Dra. María Gabriela Miño

RESUMEN

La ponencia tiene como principal objetivo analizar, desde la perspectiva de derechos y género, las trayectorias de las niñas y adolescentes trabajadoras de la región transfronteriza que une las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay). Para ello, la caracterización explora las múltiples actividades realizadas por niños, niñas y adolescentes, destacando la importancia del género en la construcción de desigualdades sociales desde la infancia. En relación a su metodología, el trabajo integra información estructurada de fuentes secundarias – estadísticas gubernamentales, de organizaciones civiles y de acceso abierto– y datos de fuentes primarias –trabajo de campo de la autora, entrevistas, observaciones y recorridos en terreno–. A modo de conclusión, la ponencia muestra los desafíos de científicos sociales y organizaciones civiles y estatales en la obtención de datos que avalen políticas públicas para la abolición de posibles formas de explotación laboral en la región.

Palabras clave: Género. Trabajo Infantil. Desigualdad. Fronteras.